

“ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИКА ОЖИРЕНИЯ”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330848>

Babamurodova Zarrin Baxtiyarovna

Samarqand davlat tibbiyot instituti Pediatriya fakulteti Ichki kasalliklar kafedrası dotsenti

Qarshiboyev Zakariyo Tolmas o'g'li

Tibbiy profilaktika jamoat salomatligi va tibbiy biologiya fakulteti Tibbiy profilaktika yo'nalishi 2-kurs talabasi

Abdulhayev Ibrohim Abdumajid o'g'li

Tibbiy biologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Аннотация: *Статья посвящена этиологическим и патогенетическим механизмам развития ожирения и метаболического синдрома. Рассмотрены современные принципы медикаментозной и хирургической коррекции ожирения, а также приведены данные международных исследований по данной теме. Особое внимание уделяется пищевой непереносимости, которая является одной из причин развития ожирения.*

Ключевые слова: *ожирение, избыточный, вес.*

Ожирение – исход хронического, длительного, избыточного отложения жиров в организме вследствие ряда факторов, таких как избыточная калорийность рациона питания, гиподинамия и отсутствие физической активности. Ожирение может провоцировать развитие ряда осложнений со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также приводить к усугублению течения сопутствующих хронических заболеваний. Целью исследования стал анализ клинических данных медицинской литературы о распространенности, этиологических и патогенетических аспектах, вариабельности клинической картины ожирения.

Ожирение – заболевание хронического течения, склонное к частым рецидивам и характеризующееся чрезмерным накоплением жировых отложений в организме. Заболеванию свойственен комплексный генез, обусловленный действием множества факторов, как экзогенного, так и эндогенного влияния. В последнее время отмечается угрожающая тенденция роста количества людей с ожирением различных степеней вне зависимости от ассоциации с генетической предрасположенностью к набору лишнего веса. По всему миру заболевание ведет к росту экономических расходов как бюджета стран, так и отдельных граждан. За последние 30 лет отмечено увеличение числа пациентов с избыточной массой тела более чем в три раза, а за последние 20 лет прирост составил более 70% [1]. Избыточный вес встречается повсеместно, однако

наиболее высокая распространенность наблюдается в США – показатель заболеваемости населения превышает 72%. В России у 60% населения выявлен избыток массы тела. При этом распространенность патологических степеней ожирения также остается довольно высокой – в России до 20% населения страдают от высокого индекса массы тела. Однако наименьшие показатели отмечаются в странах Индии и Японии, где доля населения, сталкивающегося с проблемой ожирения не превышает 5%. При этом отмечается связь детского ожирения с уровнем социально-экономического благополучия – чаще всего в семьях с более низкими доходами отмечается культ неполноценного питания. Повышенная масса тела имеет прямую ассоциацию с высокими рисками развития хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инсульты, сахарный диабет, патологии опорно-двигательного аппарата, онкологические новообразования, эндометриоз, жировая дистрофия печени, геморрой, почечная недостаточность, и рядом других серьезных осложнений. Выявлена взаимосвязь ожирения с более низкими результатами когнитивных функций – у людей с чрезмерным лишним весом отмечены худшие показатели внимания, памяти и концентрации, в отличие от пациентов с нормальным индексом массы тела. До 70% людей, страдающих от ожирения, имеют проблемы психологического характера, связанные с недовольством фигурой и принятием своего внешнего вида. основополагающим механизмом формирования чрезмерных жировых отложений является нарушение энергетического обмена веществ, при котором рацион питания человека на постоянной основе имеет избыточную калорийность, превышающую во много раз потребности организма. Вследствие этого избыточное количество калорий, не используемых организмом, откладываются в адипоцитах, увеличивая объем клеток.

Немаловажным патогенетическим фактором является ежедневная гиподинамия – сниженная физическая активность. При малоподвижном образе жизни расход калорий также остается на невысоком уровне, что становится фактором избыточного формирования жировых отложений даже при употреблении калорийности рациона, свойственной людям с умеренной физической активностью. Огромный вклад в развитие избыточной массы тела вносят факторы окружающей среды, из которых формируется определенный жизненный уклад человека. В организме человека контроль над весом осуществляется за счет взаимосвязанного действия различных систем, регулирующих энергетический обмен. Таким образом, к развитию ожирения предрасполагает избыток калорий, связанный со сниженной физической активностью и употреблением большого количества пищи. Не израсходованные калории запасаются в жировые клетки в виде триглицеридов. Также накоплению жировых отложений способствует ряд гормонов, среди которых выделяют кортизол,

секреция которого может быть нарушена при синдроме Кушинга. Необходимо понимать, что ряд процессов, протекающих в организме, таких как уменьшение затрат энергии, регулирование аппетита, мобилизация триглицеридов из жировых клеток при дефиците калорий, опосредуется определенными генами. Таким образом, в развитии ожирения немаловажную роль играет генетическая предрасположенность, обуславливающая тонкую настройку обмена веществ. Среди предикторов развития заболевания выделяют следующие факторы:

Чрезмерную секрецию инсулина;

Тотальную гиподинамию;

Генетические дефекты – чрезмерную активацию ферментов липогенеза и гипофункцию липолиза;

Эндокринные патологии – гипотиреоз, инсулинома, сахарный диабет;

Психопатологические расстройства, такие как компульсивное переедание или булимия;

Длительное воздействие стресса или острое психотравмирующее событие;

Изменение функциональной активности клеток гипоталамуса;

Нарушение сна, недостаточное количество полноценного сна и отдыха;

Прием ряда препаратов, таких как нейролептики, глюкокортикостероиды системного действия и оральные контрацептивы. Выделяют несколько видов ожирения. Центральный или абдоминальный тип характеризуется накоплением жировых отложений в области живота и относится к самому опасному виду избыточной массы тела, имеющему прямую ассоциацию с развитием сердечно-сосудистых патологий, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Данная патология диагностируется при превышении отношения объема талии к бедрам более 0,8 или 0,95, в зависимости от половой принадлежности. Центральное ожирение встречается преимущественно среди мужчин, тогда как при женском типе набора лишнего веса откладывание жира происходит в области бедер и ягодиц, что обуславливает более высокие риски развития заболевания опорно-двигательной системы и варикозного расширения вен.

Выводы:

1- Ожирение является повсеместно распространенным заболеванием, наносящим значительный урон экономическим ресурсам развитых стран, а также сопровождается развитием ряда серьезных хронических заболеваний со стороны многих органов и систем.

2- Основным механизмом формирования избыточных жировых отложений является употребление чрезмерного количества калорий в рационе питания, во много раз превышающего затраты организма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний (руководство). — М.: Медицина, 2002. — 752 с.
2. Боднар П.Н. (ред.). Эндокринология. — Винница: Нова книга, 2007. — 344 с.
3. Гриневич В.Б., Сас Е.И., Кравчук Ю.А., Ефимов О.И. Абдоминальное ожирение: клиничко-социальные аспекты проблемы // Фарматека. — 2012. — № 16. — С. 29-34.
4. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология: Учебник. — 2-е изд. — М.: Медиа, 2009. — 432с.
5. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ / Под общей редакцией И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. — М.: Литтерра, 2006. — С. 406-428.
6. Швед М.І., Пасечко Н.В., Мартинюк Л.П. та ін. Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях. — Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. — 344 с.
7. Flegal K.M., Carroll M.D., Kit V.K., Ogden C.L. Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010// JAMA. — 2012. — Vol. 307. — P. 491-497.